

O LÚDICO NA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS AUTISTAS

 DOI: 10.5281/zenodo.13154262

Isabel Cristina Rodrigues Patrício

Mestra em Ciências da Educação

RESUMO

A brincadeira sempre esteve presente na vida da criança, contribuindo para seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Dessa forma, buscou-se o entendimento do significado, as possibilidades e controvérsias da brincadeira e jogos, a partir de diferentes enfoques. Utilizando-se de uma revisão bibliográfica, partiu-se de uma definição vendo a necessidade do lúdico como alternativas coerentes, que realmente contemplem os alunos com autismo. Em seguida, analisou-se a evolução da brincadeira e as em diferentes zonas de desenvolvimento da criança, na visão de alguns autores como Simone Helen Drumond Ischkanian e Vygotsky, bem como investigou-se sobre o brinquedo enquanto objeto e suas qualidades. O brincar para o autista é descrito como muito restrito e peculiar, apresenta dificuldades e habilidades com graus variáveis em relação ao seu desenvolvimento social, cognitivo, motor e emocional. A tentativa de compreender os modos como crianças autistas se orientam para o outro e para o objeto durante a atividade lúdica. O estudo foi organizado sob dois temas: modos de brincar das crianças e modos de atuação do adulto. Deve-se destaca que, a criança autista, é estimulada pelos amigos de escola e grupos sociais que a rodeiam, essa criança viverá o mesmo momento que as outras, durante a brincadeira ou o jogo, serão só crianças que brincam, não existirá durante esse momento a menor importância, se alguém ali é ou não autista. Já que, o que está em evidência é o brincar junto, e o estado de prazer alcançado. Neste sentido, no presente estudo, deve-se destacar que o contato com a variedade de brinquedos, estimula a ação, a representação e a imaginação da criança, ajudando-a a superar diferentes barreiras e proporcionando o desenvolvimento da criatividade e aprendizagem de todos.

Palavras-chave: Lúdico, aprendizagem, autismo.

ABSTRACT

Play has always been present in children's lives, contributing to their development and learning process. In this way, we sought to understand the meaning, possibilities and controversies of play and games, from different approaches. Using a bibliographical review, we started with a definition seeing the need for play as coherent alternatives, which really take into account students with autism. Then, the evolution of the game and the different zones of the child's development were analyzed, in the view of some authors such as Simone Helen Drumond Ischkanian and Vygotsky, as well as investigating the toy as an object and its qualities. Playing for autistic people is described as very restricted and peculiar, presenting difficulties and abilities with varying degrees in relation to their social, cognitive, motor and emotional development. The attempt to understand the ways in which autistic

children orient themselves to the other and to the object during playful activity. The study was organized under two themes: children's ways of playing and adults' ways of acting. It should be noted that the autistic child is stimulated by school friends and social groups that surround him, this child will live the same moment as the others, during the play or game, they will only be children playing, they will not exist during this moment the least importance, whether or not someone there is autistic. Since, what is in evidence is playing together, and the state of pleasure achieved. In this sense, in the present study, it should be highlighted that contact with a variety of toys stimulates the child's action, representation and imagination, helping them to overcome different barriers and providing the development of creativity and learning for everyone.

Keywords: Playfulness, learning, autism.

INTRODUÇÃO

A educação escolar é de particular importância para pessoas com TEA e seus familiares, pois poderão ajudar a desenvolver interesses e competências que permitam até mesmo a independência na vida adulta em alguns casos. A escola é um ambiente cheio de oportunidades em interações e estímulos para o desenvolvimento. Intervenções educacionais podem ajudar no desenvolvimento de habilidades sociais, resolução de problemas adaptativos e comunicação mais efetiva (VOLKMAR, 2009).

Segundo Ellis (1996) a educação não pode curar um autismo severo, mas pode contribuir a capacidade da criança com transtorno autístico a enfrentar o mundo, logo as dificuldades no ensino da criança autista estão no desafio de atrair e prender a sua atenção. Quando a criança brinca experimenta diversas sensações, aprende regras e apresenta uma conduta social aceitável, evitando isolar-se dos colegas.

Afirma Luckesi (2000) que brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do corpo e mente, ao mesmo tempo. Logo, o educador deve vir como mediador entre o sujeito e o objeto, buscando estímulos e adequando atividades que possam inserir essas crianças ao grupo incorporando a sua prática, jogos, cantigas de roda, e brincadeiras.

Flexibilizar tempo, adequar atividades e materiais didáticos de acordo com a necessidade individual de cada aluno. O brincar é um instrumento fundamental na infância que pode auxiliar as crianças a expressar seus sentimentos e emoções. Durante a brincadeira, o envolvimento pessoal do adulto torna-se essencial na

construção da base das demais relações do sujeito. Essa interação proporciona o aprendizado da reciprocidade como também sentimento afetivo, o que resulta no fortalecimento da segurança e da confiança.

Diante disso, discutir este tema tem como principal objetivo geral, identificar e estimular o avanço do conhecimento, vendo a necessidade de buscar alternativas coerentes, que realmente contemplem os alunos com autismo. É comum professores e familiares, em algum momento, passarem dificuldades por não saber como agir frente aos comportamentos de crianças com TEA, sendo assim, há uma necessidade de capacitar aqueles que acreditam em uma ação docente mais adequada. De fato, a intervenção nos TEA é um processo complexo que exige muito estudo e experiência.

É necessário salientar que a criança com autismo deve receber estímulos para que ela possa interagir de maneira satisfatória. Isso significa também que a proposição de atividades que impulsionam a criança está ligada diretamente aos interesses e motivações dela. Logo, é relevante também, refletir sobre a importância do trabalho AEE (Atendimento Educacional Especializado) como o do psicólogo na Instituição escolar, seja na rede pública ou privada, visando auxiliar o processo global do autista, além de fornecer tratamento para os sentimentos e as questões que a família está passando. Sabendo que, o AEE complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.

Mas, pensando no desenvolvimento dos alunos com autismo na escola, é necessário perceber as diferenças referentes ao ritmo do desenvolvimento e da aprendizagem. Como melhorar o envolvimento social do TEA? Como envolver a criança autista dentro da proposta pedagógica? E os alunos com autismo conseguem aprender? Que recursos pedagógicos podem ser utilizados para ampliar o desenvolvimento do autista? Assim, emerge o problema da pesquisa: quais aspectos do processo educacional contribuem para acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com autismo.

Analisar as atividades lúdicas sob o enfoque da inclusão, percebendo-a como importante recurso pedagógico utilizado no processo de ensino-aprendizagem, em que além de combater as dificuldades, distúrbios e integrar as crianças no âmbito escolar. Sabendo que, é direito das crianças brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação. A socialização das crianças por

meio de sua participação e inserção nas mais diversidades práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; O atendimento aos cuidados essenciais associados a sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade.

A INCLUSÃO NO BRASIL

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, promulgada em 2008, reafirma o direito de todos os alunos frequentarem o sistema regular de ensino. Essa política nacional, baseada em documentos internacionais como a Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), orienta os sistemas de ensino quanto à inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

O autismo, tema deste trabalho, foi sendo nomeado e concebido no campo da Educação Especial em políticas públicas nacionais e documentos publicados pelo Ministério da Educação no Brasil. Para desenvolver essa investigação utilizou-se como metodologia a pesquisa documental, tomando como materialidade de análise políticas nacionais brasileiras e documentos orientadores publicados pelo Ministério da Educação de 1994 a 2013. Justifica-se esse recorte temporal porque em 1994 foram promulgadas a Declaração de Salamanca e a Política Nacional de Educação Especial brasileira (substituída em 2008) e no ano de 2013 publicou-se, no Brasil, uma Nota Técnica específica orientando os sistemas de ensino quanto à inclusão de alunos com autismo.

Para compreendermos a forma como o autismo vem sendo incorporado e descrito nos últimos anos, iniciaremos esta análise com a apreciação da Política Nacional de Educação Especial, publicada no Brasil em 1994. Ao tratar do alunado da Educação Especial a política fazia referência a alunos com deficiência (mental, visual, auditiva, física, múltipla), alunos com condutas típicas (problemas de conduta) e alunos com altas habilidades (Brasil 1994).

No universo de alunos da Educação Especial, os sujeitos com autismo eram nomeados sob a expressão genérica de “condutas típicas”. Os alunos com condutas típicas eram considerados sujeitos que possuíam dificuldades de adaptação ao ambiente, apresentando comportamentos considerados inadequados, por exemplo, agressividade, alheamento, hiperatividade. Tais comportamentos estavam

associados a dificuldades acentuadas de aprendizagem, necessitando dos serviços oferecidos pela Educação Especial.

Conforme Aranha (2002), em alguns sujeitos é observado um padrão comportamental voltado para si próprio, por exemplo, automutilação, alheamento, recusa em falar ou manter contato visual. Há, ainda, sujeitos cujos comportamentos impróprios são voltados para o ambiente exterior, tais como agredir, gritar, roubar, mentir. Entre as definições apontadas até o presente notamos que algumas manifestações fazem parte do autismo. Ao analisarmos os comportamentos considerados inadequados, pertencentes às condutas típicas, e as manifestações do autismo encontraremos diversas características convergentes, embora a autora não cite o termo “autismo”. Por conseguinte, é possível destacar o prejuízo no relacionamento social, a recusa em manter contato visual e a recusa em falar.

De acordo com Paulon, Freitas e Pinho (2005, p.17) “sob este rótulo, encontramos comportamentos associados a quadros neurológicos, psicológicos e psiquiátricos complexos e persistentes”. Compartilhamos da ideia dos autores de que o uso da expressão “condutas típicas” gera dois problemas fundamentais: a ênfase na conduta manifesta e a impossibilidade de identificar pontos importantes em quadros bastante diferenciados.

Em relação ao primeiro problema, quando damos ênfase no trabalho pedagógico à conduta manifesta, ou seja, aos comportamentos considerados inadequados, não levamos em conta a subjetividade de nosso aluno. Ao postularem que o sujeito com “condutas típicas” apresenta comportamentos impróprios que precisam ser modificados, acabamos por produzir uma educação automatizada e sem sentido para ele. Nessa perspectiva reduzimos o aluno a uma determinada classe de pessoas que precisa ser adaptada na escola. Entendemos que há diferenças fundamentais em se trabalhar com crianças consideradas hiperativas ou com déficit de atenção e com crianças com autismo.

A política atual de Educação Inclusiva reafirma o direito de todos os alunos, independentemente de suas necessidades educacionais específicas, frequentarem o ensino regular e, no contraturno, o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Além disso, esse documento define claramente quais serão os alunos atendidos pela modalidade de ensino da Educação Especial no Brasil. Dentre os alunos considerados público-alvo estão os sujeitos com Transtornos Globais do Desenvolvimento, categoria da qual faz parte o autismo.

A escola inclusiva tem como princípio fundamental o de que todos os alunos devam aprender juntos uns aos outros, independentemente das dificuldades ou das diferenças que eles possam ter, como um meio de favorecer a construção da solidariedade. Toda pessoa com deficiência deve ter direito à igualdade de oportunidades assegurada e isso começa no ambiente social, familiar, como também ainda na fase escolar, a partir do contato com práticas e metodologias que garantem a acessibilidade na escola. Diante disso, esse processo exige mudanças na maneira de conduzir as aulas e no modo de se relacionar com as turmas e famílias. É relevante, pensar nas adaptações necessárias para atender públicos tão diversificados e no preparo por parte dos educadores e profissionais envolvidos na gestão escolar. É importante buscar melhorias o quanto antes para que a inclusão escolar se torne uma realidade comum em todas as instituições públicas e particulares.

O VALOR DAS PARCERIAS

Em relação à etiologia do Autismo, a primeira referência a este transtorno vem da área médica por meio do psiquiatra Eugen Bleuler (1857-1939) que no ano de 1916 descreveu os sintomas presentes na Esquizofrenia, o campo das psicoses, porém foi outro psiquiatra suíço, Leo Kanner (1894-1981), que no ano de 1943 publicou o resultado de uma pesquisa com crianças e descobriram que elas apresentavam os seguintes sintomas: obsessividade, as estereotípias, ecolalia, de isolamento extremo desde a infância e um desejo de preservar a mesmice (SCHIMDT, 2013).

Também contribuiu de forma significativa outro psiquiatra suíço, Hans Asperger (1906-1980). Durante muitos anos prevaleceram estudos que correlacionaram a etiologia do autismo a fatores relacionados à privação materna. Nos anos de 1970, diversas pesquisas vão aos poucos fortalecendo a hipótese de que a etiologia do autismo era de origem orgânica, fisiológica e não ambiental.

Gilberg, em 1990, considera o autismo uma síndrome comportamental com etiologias múltiplas, com distúrbio no curso do desenvolvimento é caracterizado por um déficit na interação social, visualizado pela incapacidade em relacionar-se com o outro, usualmente combinado com déficits de linguagem e alteração de comportamento. Definição utilizada está nas classificações internacionais, CID.10 e

DSM.IV, que enquadram o autismo na categoria Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, caracterizados por anormalidades qualitativas na interação social recíproca e nos padrões de comunicação e por repertório de interesses e atividades restritas, repetitivas e estereotipadas.

A partir da DSM-5, (maio, 2013), o Transtorno Global do Desenvolvimento-TGD, passa a se chamar Transtorno do Espectro Autista-TEA, considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, configurando-se em três níveis: Nível 1 (leve), exigindo apoio, nível 2 (moderado) exigindo apoio substancial e nível 3 (severo) exigindo apoio muito substancial. DSM 5 é a sigla para Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que fornece uma base importante para a classificação dos transtornos mentais, viabilizando o diagnóstico precoce e o tratamento.

O autismo é considerado um transtorno do desenvolvimento, definido por critérios clínicos, tendo como principais características o comprometimento das áreas de interação social, da comunicação e do comportamento. O autismo é um transtorno neuropsiquiátrico, que tem uma etiologia multifatorial (interação de fatores genéticos, neuroquímicos e ambientais), pode ser definido como uma alteração cerebral, afetando a comunicação do indivíduo com o meio externo.

Alguns autistas apresentam normalidade na inteligência e fala, enquanto outros podem ser fechados e distantes, presos a comportamentos restritos e a rígidos padrões de comportamento. Às vezes, podem desenvolver movimentos repetitivos, como balançar-se, agitar as mãos e os braços, entre outros.

Cabe ressaltar que, não existem exames de laboratório que confirmem o autismo, sendo um diagnóstico clínico feito pela observação da criança em diferentes ambientes. Muitas vezes o diagnóstico acontece quando a criança já está na escola, sendo o papel dos professores fundamental para identificar sinais que possam indicar o TEA. O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição comum e que requer um atendimento multidisciplinar para contornar os desafios impostos. Médicos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais têm papel decisivo na melhora da qualidade de vida de pessoas com autismo, já que ainda não há cura para essa condição.

O acompanhamento de uma equipe multidisciplinar é essencial nos casos de autismo, porque aborda as condições que o transtorno causa. A equipe de profissionais pode ajudar o paciente a melhorar a interação social, amenizar os

diversos sintomas e garantir, a cada dia, maior desenvolvimento das funções. Em alguns casos é necessário a parceria até com o dentista.

Quando a criança resiste a frequentar as consultas com o dentista ou não aceita qualquer manipulação na boca, podemos combinar com este profissional um procedimento de aproximações sucessivas, no qual a criança passa a ir ao consultório com mais frequência e, lá, sempre tem acesso a coisas que gosta, como: um DVD preferido, brinquedos ou atividades motivadoras, alimentos que adora, etc.

Em outros casos, o dentista orienta o uso de um aparelho ou placa para conter o ranger dos dentes, por exemplo, e o analista de comportamento precisa orientar estratégias de como conseguir que a criança aceite usar o aparelho pelo tempo determinado, associando o uso do aparelho com atividades ou estímulos muito motivadores.

Os profissionais têm um papel muito importante, eles serão cruciais ao ajudar a família em que demonstra necessidade de informação e apoio, e principalmente, a descobrir como pode contribuir dando continuidade às propostas de intervenção que cada profissional estabelece como objetivo. Para isso, precisa entender que esse movimento de exclusão ou inclusão deve começar em casa.

A parceria da família junto com a escola e profissionais é um momento crucial, assim se iniciam um grande grupo que junto que visa ampliar conhecimentos sobre o TEA, e isso faz uma grande diferença, pois dessa forma minimiza o preconceito e gerando possibilidades para que a inclusão de fato aconteça, assegurando a esses indivíduos o direito de acesso e a garantia de permanência nos mais diversos espaços socioeducacionais com qualidade.

Ao longo desse processo, alguns pais já reconhecem que alguns sentimentos como tristeza e frustração devem ser encarados com naturalidade, e assim buscar a perceber a criança como ser humano genuíno, singular, com dificuldades, mas também com potencialidades, efetivamente integral e pleno significado, logo a evolução da criança começa a ser percebida, e os pais se tornam mais participativos, buscando mais apoio, sugestões e esclarecimentos.

É neste momento tão significativo que compete, de qualquer área de atuação, levar informações relevantes e de qualidade, cientificamente comprovadas, que proporcionam às famílias o direito de acreditar nas potencialidades de seus filhos. Dessa forma, a equipe multidisciplinar faz uma grande diferença, pois minimiza o preconceito e gerando possibilidades para que a inclusão de fato aconteça. Deve-se

entender que o diagnóstico se dá a partir de observações e relatos familiares, ou seja, o diagnóstico é clínico-observacional.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para a escolha da metodologia deste estudo, realizamos a análise dos objetivos propostos para, a partir daí elencarmos os procedimentos de coleta de dados com a finalidade de responder ao problema da pesquisa. Para atingir nossos objetivos, realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo e um estudo de campo. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.50). Assim sendo, este capítulo apresenta os procedimentos da pesquisa, os objetivos tanto o geral como os específicos, os cenários que são a escola, os alunos e professores participantes, os procedimentos de coleta de dados e os processos metodológicos de análise dos dados coletados.

A pesquisa será realizada, em sua parte experimental, por um estudo de caso, construída através de questionário aplicado a professores, como também é resultado de buscas bibliográficas de livros, periódicos, artigos científicos.

Neste tópico será utilizado pesquisa de abordagem qualitativa, composta de perguntas abertas a professores desta escola, na qual o objetivo maior é a caracterização inicial do problema, sua classificação e sua definição. Para melhor atender aos objetivos da pesquisa em campo, julgamos necessário trabalhar com um questionário para identificar professores participantes da pesquisa, observação participativa e a entrevista semi-estruturada, Pádua (2007).

O processo de pesquisa é muito interessante e gratificante, onde podemos perceber os interesses e disponibilidades dos entrevistados. Com a utilização da tecnologia foi possível entrevistar com perguntas fechadas 21 professores da rede pública do Município de Fortaleza, especificando ao docente de sala regular de ensino na Escola Municipal Raimundo de Sousa Mangueira e alguns professores da SRM/AEE (sala de recursos multifuncionais/Atendimento Educacional Especializado). O questionário de mestrado, visa o tema: O lúdico na aprendizagem de crianças autistas, onde a cada pergunta ao professor(a) teria apenas uma opção de escolha, nas cinco primeiras perguntas teve como foco conhecer a caracterização do perfil do entrevistado e as outros cinco argumentos baseando-se no tema da dissertação.

CONCLUSÃO

Através dessa pesquisa bibliográfica ficou evidenciado que o lúdico tem uma função importante no processo de aprendizagem das crianças, visto que, os jogos e brincadeiras são, conforme Vygotsky, Piaget e Wallon experiências afetivas, que se correlacionam com o ambiente e devem ser aplicadas nas crianças em todas as etapas do desenvolvimento.

Respalhada por expressivos referenciais teóricos, a proposta de trabalho apresentada permite validar a necessidade da existência de jogos e brincadeiras que, se bem aplicadas, certamente ajudarão no desenvolvimento global da criança e conseqüentemente no processo escolar.

Contudo, família, escolas, profissionais pedagógicos e terapeutas devem ter o interesse não só de conhecer os jogos e brincadeiras, mas de saber utilizá-los de forma correta, respeitando a idade cronológica e o desenvolvimento emocional de cada criança, tendo como objetivo principal o processo de aprendizagem integral.

Cabe ressaltar que, a escola recebe todas as crianças e a avaliação pedagógica poderá ser realizada por meio da aplicação dos recursos materiais e profissionais devidos, assim viabiliza uma melhor observação dos avanços do desenvolvimento da criança.

A professora da sala regular poderá, se for preciso, encaminhar os casos com alterações no desenvolvimento ao profissional do AEE que possa ajudá-la na compreensão de dificuldades de aprendizagem daquele aluno, em seguida, fazendo assim sondagens pedagógica e familiar, para depois encaminhá-los aos profissionais da área de saúde.

No entanto, a intervenção deve ocorrer antes de um diagnóstico fechado, pois a espera de laudo poderá prejudicar o desenvolvimento da criança. Logo a intervenção são todas as medidas que o adulto toma para melhorar a vida da criança, adolescente e adultos no espectro autista, desde as terapias necessárias, as adaptações escolares e as estratégias que os pais aplicam em casa.

Porém o diagnóstico certo é importante para que se tenha acesso aos direitos, como também a um tratamento mais adequado. Sabendo que, com ou sem diagnóstico a intervenção precoce é necessária, o cérebro tem a Neuroplasticidade que é a capacidade que nosso cérebro tem de se modificar diante dos estímulos do

ambiente, por isso quanto mais cedo os estímulos melhores pode ser o desenvolvimento da criança, porém a Neuroplasticidade acontece por toda a vida.

A conclusão final desta pesquisa aponta para o reconhecimento das atividades lúdicas como um recurso de grande valor no trabalho pedagógico e terapêutico. Para a consecução desse reconhecimento do lúdico na aprendizagem de criança autista foi realizada uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo que incluiu observações da prática pedagógica. Pôde-se constatar que, adequar a brincadeira aos níveis cognitivos e afetivos da criança com TEA, ainda é uma realidade nova para os professores, tanto que eles demonstram não saber como agir diante do aluno que apresenta características diferenciadas.

A formação dos professores, as parcerias necessárias e a inclusão, também foi aspectos a ser considerado, em uma porcentagem de 100% na pesquisa de campo, apenas 42,9% possui formação para atender crianças com Transtorno do Espectro Autista, fato que, para a pesquisadora, contribui para a não realização de práticas que oferecessem uma maior contribuição para o desenvolvimento de seus alunos com autismo, no entanto, a prefeitura de Fortaleza tem promovido formação específicas para os docentes, e aos poucos os professores têm se qualificado.

Por fim, este assunto descreve a importância das parcerias, do papel da escola e do corpo docente. Todos compreendendo das necessidades para possibilitar ações que facilitem o processo de inclusão, que viabilizam a interação social, como construir novas relações sociais, dando suporte no processo de aprendizagem dos estudantes com TEA, como também aponta para a necessidade de outras pesquisas que ampliem a amostra pesquisada e que tenham como objetivo analisar as intervenções lúdicas em diferentes contextos e terapeutas, valorizando as parcerias, onde possa utilizar o lúdico como ferramenta de inclusão educacional além de ajudá-las a interagir socialmente, a melhorar a linguagem e diminuir os comportamentos restritivos e repetitivos.

REFERÊNCIA

ARANHA, M. S. F. A sociedade brasileira, a pessoa que apresenta necessidades especiais, a acessibilidade e a construção de uma sociedade

inclusiva. Boletins, Salto, 2002. Disponível em: <<http://>

www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2002/feei/tetxt1.htm>.

Acesso em: 13 mar. 2023.

BRASIL. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais** 2. ed. Brasília, DF: Corde, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial**, Brasília, DF: MEC/SEESP, 1994.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

CONVENÇÃO (2007). Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: decreto legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008: **decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009**. - 4. ed., rev. e atual. – Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2011.

ELLIS, K. **Autismo** Ed. Revinter: Rio de Janeiro, 1996,

LUCKESI, C. C. **O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem?** Pátio, Rio Grande do Sul, n.12, p. 6-11, fev/mar. 2000.

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. **Metodologia da pesquisa**: abordagem teórico-prática. 13. ed. São Paulo: Papyrus Editora, 2007.

PAULON, S. M.; FREITAS, L. B. de L.; PINHO, G. S. **Documento subsidiário à política de inclusão**. Brasília: MEC/SEESP, 2005.

SCHMIDT, C. **Autismo, Educação e Transdisciplinaridade**. Campinas, SP ed. Papyrus. 2013.

VOLKMAR, F. R.; WIESNER, L. A. **Autismo: guia essencial para compreensão e tratamento**. Porto Alegre: Artmed, 2019.